

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИНИНГ
ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА ТУТГАН ЎРНИ ВА
АҲАМИЯТИ**

МЕНГНОРОВ ШАРИФ ШОДИЁР ЎҒЛИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ
АКАДЕМИЯСИ
ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА КРИМИНОЛОГИЯ
КАФЕДРАСИ
ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ФАОЛИЯТИ
МУТАХАССИСЛИГИ

Илмий раҳбар: ИИВ Академияси бўлим бошлиғи, ю.ф.б.ф.д., доцент

подполковник **С.Б. Хўжакулов**

АННОТАЦИЯ: Ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамияти барпо этишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган Ўзбекистонда давлат мустақиллигининг илк кунларидан бошлаб, фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатининг конституциявий асослари яратилиб ҳаётга тадбиқ этилганлиги долзарб аҳамият касб этмоқда. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси конституциясининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасида тутган ўрни ва аҳамияти ҳақида ёритилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон Республикаси, ҳуқуқ, давлат, қонун, Конституция.

АННОТАЦИЯ: С первых дней государственной независимости в Узбекистане, поставившем перед собой цель становления правового демократического государства и гражданского общества, создание и реализация конституционных основ обеспечения прав и свобод граждан является важным неотложная важность. В данной статье раскрывается роль

и значение Конституции Республики Узбекистан в профилактике правонарушений.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, право, государство, право, Конституция.

ANNOTATION: Since the first days of state independence, in Uzbekistan, which has set itself the goal of establishing a legal democratic state and a civil society, the creation and implementation of the constitutional foundations of the guarantee of the rights and freedoms of citizens of urgent importance. This article describes the role and importance of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in crime prevention.

Key words: Republic of Uzbekistan, law, state, law, Constitution.

Мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлат ва эркин фуқаролик жамиятини барпо этиш учун биз ҳаётимизнинг барча жабҳаларида конституциявий назоратни кучайтиришимиз зарур. Ҳар қандай демократик ислохотлар самараси, тинчлик ва тараққиётнинг асосий гарови ҳам Конституция ва қонун устуворлиги таъминланиши билан бевосита боғлиқ.

Соҳибқирон Амир Темур бобомиз “Давлат қонунлар асосида қурилмас экан, ундай салтанатнинг шуқуҳи, қудрати ва таркиби йўқолади”, деб таъкидлаган эдилар. Шу нуқтаи назардан, Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш биз бунёд этаётган демократик ҳуқуқий давлатнинг бош мезони ҳисобланади. Дарҳақиқат, давлатнинг эркин ва адолатли фуқаролик жамиятига асосланган демократик давлат бўлишида Конституциянинг аҳамияти чексиз. Зеро, давлат қурилишида Конституция ва қонунлар устувор бўлар экан, мамлакатда тараққиёт бўлади, адолат бўлади, фаровонлик

бўлади. Бу эса, эртанги кунига ишонч билан яшаётган халқимиз учун жуда муҳимдир.

Зеро, ҳар қандай демократик ислоҳотлар самараси, тинчлик ва тараққиётнинг асосий гарови ҳам Конституция ва қонун устуворлиги таъминланиши билан бевосита боғлиқ .

Конституция Ўзбекистонда – шу азиз, муқаддас заминимизда истиқомат қилаётган инсонларнинг дунёқарашини, уларга хос ўзаро муносабатлар, хусусиятларни, меҳр-оқибат, одамийлик, ўзга миллат ва элатларга нисбатан ҳурмат, илму фанга интилиш, ор-номус ва ҳаё каби фазилатларни ўзига хос асос қилиб олган. Бизнинг Конституция умуминсоний ғоялар – тенглик, эркинлик, биродарлик, халқлар ва миллатлараро дўстлик, мамлакат ва дунё барқарорлиги каби энг улуғ ғояларга хизмат қилади.

Ўзбекистонда давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилади, ўз ҳудудида истиқомат қилувчи барча миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари ҳурмат қилинишини таъминлайди, уларнинг ривожланиши учун шароит яратади.

Давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ва фуқаролар олдида масъулдирлар (2 ва 4-моддалар). Давлат ҳокимияти ўз фаолиятини халқ манфаатларини, инсон ва жамият фаровонлигини кўзлаб, умуминсоний, ижтимоий адолат ва қонуний принциплар асосида амалга оширади (7 ва 13-моддалар). Давлат ва жамият етим болаларни ва ота-оналарнинг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқиш, тарбиялаш ва ўқитишни таъминлайди (64-модда). Давлат – фуқаролар, фуқаролар – давлат олдида жавобгардирлар (19-модда). Фуқароларнинг Конституция ва қонунларда

мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиз бўлиб, давлат томонидан таъминланади (43–45- моддалар). Ўзбекистон Республикасининг Президенти фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланишининг кафилидир (93-модда).

Фуқаролар ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, давлат ва жамиятнинг қонуний манфаатлари, ҳуқуқ ва эркинликларига путур етказмасликлари шарт (20-модда). Фуқаролар Конституция ва қонунларга риоя этишга, бошқа кишиларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишга, Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий ва маданий меросини авайлаб асрашга, атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишига, қонун билан белгиланган солиқлар ва маҳаллий йиғимларини тўлашга мажбурдирлар (48–51-моддалар).

Давлат барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилигини ва ҳуқуқий жиҳатдан баб-баравар муҳофаза этилишини кафолатлайди (53-модда). Мулкдор мулкдан фойдаланишда экологик муҳитга зарар етказмаслиги, фуқаролар, юридик шахслар ва давлатнинг ҳуқуқларини қонун билан қўриқладиган манфаатларини бузмаслиги шарт (54-модда). Конституциявий тузумни зўрлик билан ўзгартиришни мақсад қилиб қўювчи, республиканинг суверенитети, яхлитлиги ва хавфсизлиги, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши чиқувчи, урушни, ижтимоий, миллий, ирқий ва диний адоватни тарғиб қилувчи халқнинг соғлиғи ва маънавиятига тажовуз қилувчи, шунингдек харбийлаштирилган бирлашмаларни, миллий ва диний руҳдаги сиёсий партияларнинг ҳамда жамоат бирлашмаларининг

тузилиши ва фаолияти тақиқланади (57- модда).

Ҳуқуқбузарликлар профилактика бўйича Конституция талабларини бажаришда, вужудга келадиган ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекслари муҳим ўрин тутади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 2-моддасида жиноятларнинг олдини олиш, фуқароларни республика Конституцияси ва қонунларига риоя қилиш руҳида тарбиялаш мазкур кодекснинг вазифаси эканлиги, 7-моддасида эса жиноят содир этган шахсга нисбатан у ахлоқан тузалиши ва янги жиноят содир этишининг олдини олиш учун зарур ҳамда етарли бўладиган жазо тайинланиши ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси қўлланилиши кераклиги кўрсатилган.

Бундан ташқари, мазкур Кодекснинг умумий қисмида кўрсатилган бир қатор нормалар, хусусан, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш (45-модда), зарурий мудофаа (37-модда), охири зарурат (38-модда), ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш вақтида зарар етказиш (39-модда), енгилроқ жазо тайинлаш (57-модда), шахснинг ижтимоий хавфлилик хусусиятини йўқотиш муносабати билан уни жазодан озод қилиш (70-модда), айбдорни чин кўнгилдан пушаймон бўлганлиги муносабати билан жазодан озод қилиш, шартли жазо белгилаш (72-модда), жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш (73, 89-моддалар) ва ҳоказо, бевосита жиноятларнинг олдини олишга, унинг сабаб ва шароитларини бартараф этишга, жиноят содир этган шахсларни ахлоқан тузалиш йўлига киритишга, уларнинг янги

ижтимоий хавфли хатти-ҳаракат содир этишининг олдини олишга қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг

2-моддасида жиноят ишларини юритишнинг жиноят-процессуал қонунларда белгиланган тартибда қонунийликни мустаҳкамлашга, жиноятларнинг олдини олишга, шахс, давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя этишга ёрдам қилмоғи лозимлиги, судья, прокурор, терговчи, суриштирувчи, ҳимоячи, шунингдек, жиноят ишини юритишда иштирок этувчи барча шахслар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, ушбу Кодекс ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонунларига аниқ риоя этишлари ва уларнинг талабларини бажаришлари, 17-моддада судья, прокурор, терговчи ва суриштирувчи ишда қатнашаётган шахсларнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат 225 қилишлари, 18-моддада жиноят ишини юритиш учун масъул бўлган барча давлат органлари ва мансабдор шахслар жиноят процессида қатнашаётган фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишлари шартлиги кўрсатилган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 6-бўлими бевосита жиноятларнинг олдини олиш чораларига бағишланган.

Мазкур бўлим нормаларида суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг жиноятларнинг олдини олиш бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари, бу фаолиятни амалга ошириш тартиби ҳамда улар томонидан жиноятларнинг сабаби ва шароитларини бартараф қилиш тўғрисида чиқарилган тақдимнома ёки хусусий ажрим юборилган давлат органи, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи, жамият бирлашмаси, жамоа ёки мансабдор шахс

томонидан бажарилиши мажбурийлиги кўрсатилган.

Жиноятларнинг олдини олиш фаолияти ҳуқуқий асосларининг яна бир манбаини Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси ташкил қилади. Мазкур кодекснинг 2-моддасида ҳуқуқбузарликларнинг, шу жумладан, жиноятларнинг олдини олиш, фуқароларни Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига риоя этиш руҳида тарбиялаш маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг вазифаси эканлиги кўрсатилган. Кодекснинг 7-моддаси бевосита «Маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш» деб номланиб, унда шундай ёзилган: «Давлат органлари фуқароларининг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари маъмурий ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш, уларнинг содир этилишига олиб келувчи сабаблар ва шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга, фуқароларни онгли, интизомли бўлиши, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига риоя қилиш руҳида тарбиялашга йўналтирилган тадбирлар ишлаб чиқадилар ва уларни амалга оширадилар».

Халқаро терроризм биз учун янгилик ҳам, айна пайтда, тасодифий ҳам эмас. У йиллар мобайнида урчиб, ривожланиб, такомиллашиб бораётган мудҳиш ҳодиса. Унга кимлардир билиб-билмай, кимлардир онгли равишда шароит яратиб берди. Бироқ камдан-кам кишиларгина ёвузликни туғилган заҳотиёқ англайди, тушунади, бунга ўз вақтида баҳо беради. Ана шундай катта ҳодиса, ижтимоий-сиёсий жараёнлар боришини олдиндан пайқаб, олдиндан баҳо бериш қудрати Ўзбекистонга, унинг раҳбарига насиб этган. Бу буюк фазилят ва оқил сиёсатдонлик қудрати миллат ва мамлакат, ўзбек ва Ўзбекистон

шаънини дунёга олиб чиқмоқда ва унинг маънавий қудратини кўрсата оладиган илоҳий омил сифатида кўзга ташланмоқда.

Бугунги кунда амалга оширилаётган, жиноятчиликка қарши курашни либераллаштириш йўли, ҳуқуқий давлатни шакллантиришга қўйилган яна бир қадам ҳисобланади. Жиноятчилик ва коррупция жамиятга келтирадиган салбий оқибатлари туфайли жамият хавфсизлиги ва барқарорлигига тўғридан-тўғри таҳдиддир. Жамиятимиз ривожига катта хавф солаётган жинорий унсурлар ичида энг хавфлиси терроризм жиноятидир. Ҳозирги вақтга келиб террористик гуруҳлар ривожланган давлатларга тажовуз қилишдан ҳам чўчимайдиган даражага келиб қолган.

Айрим террористик гуруҳлар ўз шўбаларини бошқа давлатлар ҳудудларида очмоқда ёки очишга ҳаракат қилмоқда. Улар давлат, жамоатчилик, катта халқаро ташкилотлардан бирон ҳаракатни содир этиш ёки содир этмаслигини талаб қилиб, турли портлашлар, қотилликларни амалга оширмоқдалар ва бошқа террорчилик фаолияти билан шуғулланиб келмоқда. Буларга мисол сифатида, ҳозирги кунда бутун дунё ҳамжамятига хавф солаётган «ал-Қойда», «ваҳҳобизм», «Хизбут-таҳрир» ташкилотлари, Буюк Британия давлатига қарши «Шимолий Ирландиянинг озодлик армияси», Япония давлатидан чиққан ва фаолияти тақиқланган «АУМ-синрикё» террористик ташкилоти, Шри-Ланка давлатига қарши фаолият олиб боровчи «Тамил илам озодлик йўлбарслари», Туркия армиясига қарши кураш олиб боровчи «Курдистон ишчи партияси», Испаниядаги «Баск сепаратистик ташкилоти» каби террорчилик ташкилотларни келтириш мумкин.

Ҳозирги ривожланиш босқичи айнан шу қонуниятни инобатга олган ҳолда,

мазкур террорчи гуруҳларга қарши курашни жиноий-ҳуқуқий жиҳатдан кучайтириш зарурлигини кўрсатмоқда. Акс ҳолда, 1999 йил 16 февралда Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган воқеалар, 1999 йил сентябр ойида Москва шаҳрида содир этилган портлашлар ёки 2001 йил 11 сентябрда Вашингтон ва Нью-Йорк шаҳарларида бўлиб ўтган мудҳиш террорчилик жиноятлари яна такрорланиши, мазкур фикрнинг бевосита далили сифатида тан олинishi зарур. Ҳар бир террорчи гуруҳнинг ўз йўлбошчиси, уни моддий таъминлаб турадиган манбаи бўлади. Жиноий режаларнинг пухта тайёрланиши, гуруҳ таркибининг барқарорлиги, замонавий қурол-аслаҳа билан таъминланганлиги ва бошқа бир қанча белгилари уюшган гуруҳнинг белгилари билан бир хилдир.

Терроризм уюшган жиноятчиликнинг бир кўриниши десак, муҳолафа бўлмайди. Олимлар, амалиёт ходимлари терроризм жиноятига қарши курашнинг турли йўлларини таклиф қилганлар. Биз ҳам давлатимизнинг ҳозирги жиноятчиликка қарши кураш сиёсатидан келиб чиқиб, ўз таклифларимизни билдирмоқчимиз. Бизга маълумки, давлатимиз раҳбари 2001 йил август ойида бўлиб ўтган иккинчи чақириқ Олий Мажлиснинг олтинчи сессиясида сўзлаган нутқида жиноятчиликка қарши давлат сиёсатини аниқ-равшан кўрсатиб ўтиб, жумладан шундай деб таъкидлади: «Энг хавфлиси шундаки, одамлар тақдирига бепарволик, номақбул иш усуллари оқибатида биз оддий, умуман олганда, қонунга итоат этувчи, лекин қонундан биров чекинган фуқароларни нотўғри жазолаб, улардан ҳокимиятга ҳам, қонунга ҳам ишонмайдиган норози одамлар тоифасини ўз қўлимиз билан яратамиз. Сир эмас, бунинг оқибатида фуқароларнинг айнан ана

шундай қатламидан, айниқса, ёшлардан ашаддий жиноятчиларнинг пайдо бўлишига ўзимиз сабабчи бўламиз».

Терроризм жиноятлари асосан уюшган гуруҳлар томонидан содир этилишини, жиноятга тайёргарлик кўриш ва уни содир этишда бир неча шахслар қатнашишини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 155-моддасига қўшимча рағбатлантирувчи норма киритилганлиги мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. Терроризм жиноятига тайёргарлик кўриш давомида, тайёргарлик кўраётган шахслардан камида биттаси бўлса ҳам (кўпроқ ҳам бўлиши мумкин) терроризм жиноятининг даҳшатли оқибатларини англаб етган бўлса, ва унинг қалбида шу жиноятни содир этмаслик нияти пайдо бўлса, биз бундай шахсга жиноятнинг олдини олиш учун ҳуқуқий шароит яратиб беришимиз керак. Амалдаги Жиноят кодексининг шахснинг терроризм жиноятидан қайтишини рағбатлантирувчи 155-моддасининг 4-қисмида шахсни фақат жинойй жавобгарликдан озод қилиш кўрсатилган.

Шахснинг ижобий ҳаракатини рағбатлантирувчи, жумладан унинг хавфсизлигини кафолатловчи, шахсининг сир сақланишини таъминловчи ёки моддий зарар кўрган бўлса, бу зарарни қоплашга оид бошқа ҳуқуқий нормалар йўқ. Кўрсатилган кафолатларнинг йўқлиги шахсни жиноятга ўз ихтиёрига қарши қўл уришга олиб келиши мумкин. Терроризм жиноятининг рағбатлантирувчи нормаси янада пухтароқ шаклда тайёрланиб, ЖКга киритилса, бу тоифадаги жиноятларнинг олдини олишга, албатта, таъсир этади.

Киритиладиган қўшимча рағбатлантирувчи норма шахснинг терроризм

жиноятини тайёрлашда бошқа иштирокчилар билан бирга қатнашганлиги учун жавобгарликни истисно қиладиган ва унинг жиноят ҳақида хабар берганлигини сир сақлайдиган, унга бошқа жиноят иштирокчиларнинг зарар етказишининг олдини олишга кафолат бўладиган, мабодо терроризм жиноятининг олдини олишда моддий зарар кўрган бўлса, бу зарарни қоплашни таъминлайдиган бўлиши керак.

Агар шундай кафолатлар қонун даражасида берилса, шахснинг тайёргарлик кўрилатган терроризмнинг олдини олиши ёки давлат органларига хабар беришига ижобий таъсир кўрсатади. Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 155-моддаси 4-қисми қуйидаги таҳрирда баён этилиши тавсия этилади: «Терроризмни тайёрлашда иштирок этган шахс, агар у ҳокимият органларига ўз вақтида хабар бериш ва бошқа усул билан оғир оқибатлар юзага келишининг ҳамда террорчилар мақсадлари амалга оширилишининг олдини олишга фаол кўмаклашган бўлса, башарти бу шахснинг ҳаракатларида 259 бошқа жиноят таркиби бўлмаса, жиноий жавобгарликдан озод қилинади, унинг хабар берганлиги ва шахси сир сақланади, хавфсизлиги таъминланади, агар терроризмнинг олдини олишда моддий зарар кўрган бўлса, бу зарар қопланади».

Хавфсизликни таъминлаш асосий эътиборда бўлиши керак, чунки терроризмга тайёргарлик кўришда қатнашган шахс, аввало, шу жиноятнинг олдини олишга ва бошқа жиноятчиларнинг фош этилишига ёрдам берганидан сўнг, ўзининг тақдири қандай шаклланишини ўйлайди. Агар давлат унинг хавфсизлигини тўлиқ таъминлашини қонун орқали етказмасак, камдан-кам иштирокчи давлат идораларига ёрдам беришга журъат этади. Ҳар

бир давлат идоралари билан қилган ҳамкорлик ҳаракати учун террорчи гуруҳ уни албатта жазолайди, яъни жисмонан йўқ қилади. Биз шахсга химояланганлик ҳолатини тушунтирсак, ундаги виждон туйғуси ва хавфсизлигига ишонч биргаликда жиноят содир этиш туйғусидан устун келиши мумкин.

Терроризм жиноятига қарши кураш олиб боришда ёрдам берган шахсларни химоялаш Ўзбекистон Республикасининг «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги 2000 йил 15 декабрь қонунида ҳам ўз аксини топган. Жумладан, қонуннинг 28-моддаси 2-бандида: «Шахс террорчилик фаолиятида иштирок этишдан ўз ихтиёри билан қайтган, бу ҳақда тегишли давлат органларига хабар берган ҳамда оғир оқибатлар юзага келишининг ва террорчилар мақсадлари амалга оширилишининг олдини олишга фаол кўмаклашган тақдирда, қонун ҳужжатларига мувофиқ, жавобгарликдан озод этилиши мумкин» деб айтилган.

Шу қонуннинг 25-моддаси 3-бандидага кўра, «...терроризмга қарши курашга кўмаклашаётган шахсларга ... таҳдид юзага келган тақдирда, илтимосларига кўра, уларнинг ташқи қиёфаси, фамилияси, исми ва отасининг исми, шунингдек иш ва яшаш жойлари...ўзгартирилиши мумкин». Агар биз юқорида келтирилган «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги қонунга ва давлатимизнинг ҳозирги кундаги жиноятчиликка қарши курашдаги либераллаштириш сиёсатига асосланадиган бўлсак, таклиф қилинаётган қонун нормасига ўзгартиш киритиш ҳозирги даврнинг талаби эканлигига гувоҳ бўламиз. Кўриб чиқилган рағбатлантирувчи нормага ўзгартиш киритиш терроризм жиноятига тайёргарлик кўришда қатнашган битта

2. Ш.Мирзиёев. Буюк келажимизни мард ва олижаноб халкимиз билан бирга курамиз Т.2018
3. Ш.Мирзиёевнинг Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи. Халқ сўзи. – 2017. – 15 окт.
5. Муҳамедов Ў.Х. Ҳаракатлар стратегияси асосида ички ишлар органлари тизмидаги ислохотлар: биринчи босқич яқунлари ва истиқболидаги вазифалар: Монаграфия. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018
6. Ички ишлар органлари тизмидаги туб ислохотлар – халқ манфатларига хизмат қилишни таъминлаш кафолати. Ўқув қўлланма / И.Исмаилов, Ў.Х. Муҳамедов, М.З.Зиёдуллаев ва блшқалар. Генерал –лейтенат Б.А. Матлюбов умумий таҳрири остида. – Т: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017.
7. Исмоилов.И “Ички ишлар органларида бошқарув асослари” дарслик Т.2010
8. А.Юсупов ички ишлар органлари таянч пункти фаолиятини ташкил этиш ва ҳужжатларининг намуналари. Ўқув амалий қўлланма. Т.2012й Б.14
9. Б. Хўжакулов ички ишлар органлари профилактика хизматларининг жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларини кўриб чиқиш фаолияти ўқув

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

The progress of science

JOURNAL
100 Article
Tribekistan, HA 2023
info@bestarticle.uz

Journal of science
The issue of generalization of science, writing in general science fields, should address people in very great. Because information related to the field of science, which is an essential and most important part of society, should be disseminated to the public and to the general public. In this regard, the journal "The progress of science" is a platform for authors to present their research results and to share their experiences with the scientific community. The journal is a platform for authors to present their research results and to share their experiences with the scientific community. The journal is a platform for authors to present their research results and to share their experiences with the scientific community.

100% COLLECTIONS
Crossref
DOI
suggestions, problems, solutions

қўлланма тошкент – 2016